

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ

Κατέλης Βίγκλας,
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας

1) Κοινός και μεταφυσικός συμβολισμός

Ο συμβολισμός εν γένει θεωρήθηκε ως μία νοηματική διαμεσολάβηση, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου τρόπου σκέψης, μεταμορφωτικός της ζωής και διαμορφωτικός όλων των κοινωνικών μορφών έκφρασης, σε σημείο ώστε να αποδοθεί στον άνθρωπο η ονομασία *animal symbolicum*¹. Οι λαοί χωρίς γραφή και οι προϊστορικοί πολιτισμοί χαρακτηρίζονταν από μία έντονη χρήση του συμβολισμού στις τελετουργίες, τους μύθους, τις Τέχνες, τη θρησκεία, τη μαγεία. Στις αρχέγονες πολιτιστικές παραδόσεις ο συμβολισμός αποτελούσε μία αισθητή αφετηρία για την οργάνωση θεμελιωδών νοημάτων συνδεδεμένων με τη μυστηριακή ανταπόκριση στην κλήση για συνολική κατανόηση του τρόπου της ύπαρξης². Η αρχαιοελληνική κυριολεκτική σημασία της λέξης σύμβολο είναι αυτή δύο συναρμοσμένων αντικειμένων, όπως ξύλων, τα οποία έπαιρναν δύο άνθρωποι που συνδέονταν είτε λόγω φιλοξενίας είτε επειδή είχαν δώσει αμοιβαία υπόσχεση κρατώντας ο καθένας ένα από αυτά, με σκοπό να το φανερώσουν ο ένας στον άλλον σε περίπτωση ανάγκης³. Τα

¹ E. Cassirer, *An Essay on man: an introduction to a philosophy of human culture*. Yale University Press, New Heaven and London 1972, 26.

² Χ. Γιανναράς, *Σχέδιασμα Εισαγωγής στη Φιλοσοφία*. Τεύχος Πρώτο. Δόμος, Αθήνα 1980, 47 και 49.

³ Δ. Δημητράκου, *Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης*. Εκδοτικός Οργανισμός Ελληνική Παιδεία, Αθήναι 1964, τομ. Η', 6799.

«σύμβολα» ή «συμβολαί» παρείχαν ασυλία και υποβοηθούσαν την ασφαλή κυκλοφορία των εμπορών⁴. Από την αρχική αυτή σημασία και χρήση προήλθε η μεταγενέστερη σημασία της λέξης, όταν δύο πράγματα, καταστάσεις ή σημασίες τοποθετούνται μαζί, λόγω της δυνατότητας που επιτρέπει να εμφανιστεί η αντιστοιχία τους, ώστε να αναπαραχθεί το αρχικά συμφωνημένο νόημα. Κατά βάθος πρόκειται για μία λειτουργία της γλωσσικής μεταφοράς, που μπορεί να στηρίζεται στον προσδιορισμό των αναλογιών, ανάμεσα σε αυτό που δείχνεται προς ό,τι δύναται, θα μπορούσε να είναι, δεν είναι ακόμη, πρέπει να είναι ή είναι ευκαταίω να είναι⁵, υποδηλώνοντας ένα άλλο γνωστικό επίπεδο. Πρόκειται για την «μεταφορά» του νοήματος σε μία αξιολογική τάξη, για να μετατραπεί τελικά ο κοινός συμβολισμός στον μεταφυσικό συμβολισμό, εκφράζοντας ό,τι αφορά τον άνθρωπο εις το διηνεκές.

Στην εποχή του μετα-μοντερνισμού κατέστη προσπάθεια για μία ομοιογενοποίηση των συμβολικών συστημάτων, εφόσον έγινε αποδεκτό ότι το περιεχόμενο κάθε συμβολισμού δεν αρθρώνεται φύσει προς ό,τι εκφράζει, αλλά αντανακλά μία παρόμοια δομή που γίνεται αντιληπτή ως σύστημα σχέσεων⁶. Το συμβολικό διαφοροποιήθηκε από το πραγματικό και το φανταστικό, απομακρύνθηκε από τα όριά του, καθώς εισάγει μία καθαρή μορφή, εξίσου αρχέτυπη όμως, όπως και η νοητή πραγματικότητα που υποτίθεται ότι αντικαθιστά⁷. Έτσι, ακόμη και μορφολογι-

⁴ Σ. Δημητρίου, *Λεξικό Όρων Επικοινωνίας και Σημειωτικής Ανάλυσης*. Καστανιώτης, Αθήνα 1980, 233.

⁵ Σ. Γκίκας, *Φιλοσοφικό Λεξικό*. Φελέκη, Αθήνα 1987, 291.

⁶ U. Eco, *Θεωρία Σημειωτικής*. Μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, Γνώση, Αθήνα 1988, 295.

⁷ Για αυτή τη λεπτή λειτουργία της συμβολικής τάξης βλ. G. Deleuze, «Πώς αναγνωρίζουμε τον στρουκτουραλισμό», στο François Châtelet, *Η Φιλοσοφία. Ο Εικοστός Αιώνας*. Τομ. Δ'. Μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Γνώση, Αθήνα 1985, 325-328. Πρβλ. C. Lévy-Strauss, «The Effec-

κά, η θέση πως η συμβολική λειτουργία, ισχύει σύμφωνα με τους ίδιους νόμους σε όλους τους ανθρώπους αντιστοιχώντας στο άθροισμα αυτών των νόμων⁸, αποτελεί μία προσπάθεια νοητής ερμηνείας του συμβολισμού, καθώς οι αφηρημένες σχέσεις που αναγνωρίζει σε αυτόν δεν μπορούν να διακριθούν από το νόημά τους. Ο συμβολισμός, αν και παρουσιάζεται εν πρώτοις σε αισθητές αναπαραστάσεις που αναπληρώνουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ένα πρόσωπο, ένα θεσμό, μία ψυχική κατάσταση, στοχεύει να καταστεί καθοριστικός της νόησης, της φαντασίας και του τρόπου που αυτο-συνειδητοποιείται η κοινωνικο-ιστορική πραγματικότητα⁹. Απλώς και μόνο λοιπόν θεωρώντας ότι δια του συμβολισμού εκφράζεται ένα νοητό επίπεδο πέραν της παράστασης¹⁰, κάθε συμβολισμός συνδέεται ούτως ή άλλως προς τον μεταφυσικό συμβολισμό, ο οποίος κατάγεται ή οδηγεί σε μία μεταφυσική του συμβολισμού.

2) Θεμελιώδεις αρχές της μεταφυσικής του συμβολισμού

Θα επιλέξουμε τρεις αρχές που αφορούν στη μεταφυσική του συμβολισμού και τη συνοδεύουν σε όλη την πορεία της εξέλιξής της: α) την συμπερίληψη της ανθρωπίνης τάσης για αναγωγή σε κάθε θεώρηση της, β) την προσπάθεια σύνδεσης του κόσμου των αισθητών αντιστοι-

tiveness of Symbols», in *Structural Anthropology*. Transl. by Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf, Allen Lane, The Penguin Press, London 1968, 203.

⁸ Στο ίδιο, 203.

⁹ A. Lalande, *Λεξικόν της φιλοσοφίας*. Τόμοι 4, Επιμ. – Μτφρ. Ε. Φιλικιώρη, Βιβλιοθήκη «Παπύρου», Αθήνα 1955, Τόμος 3, 1358-60.

¹⁰ P. Ricoeur, *Freud and Philosophy. An Essay on Interpretation*. Transl. by Denis Savage, Yale University Press, New Haven and London 1970, 12-19.

χήσεων του συμβολισμού προς το νοητό κόσμο που προϋποθέτει, και γ) τη σχέση των αισθητών συμβολικών μορφοποιήσεων προς το άλογο ή υπέρλογο.

α) Η μεταφυσική του συμβολισμού αφορά πρώτα και κύρια στον άνθρωπο, όχι μόνο ως δημιουργό της αλλά και ως σκοπό της. Η προϋπόθεση της ανθρώπινης τάσης για αναγωγή συνεπάγεται τη σχετικότητα της κατανόησης, αποδοχής και ερμηνείας της μεταφυσικής του συμβολισμού. Η σχετικότητα της επιλογής του νοήματος προσδίδει στο συμβολισμό μία ευελιξία, με στόχο την ολοκλήρωσή του, που είναι να φέρει τον άνθρωπο εμπρός στο γεγονός της ελευθερίας του ως κοινωνικό άτομο. Δεν είναι η ελευθερία που προϋποθέτει τον συμβολισμό αλλά το αντίστροφο, καθώς ο άνθρωπος, αν και παράγει τη δομή του, αποτελεί μόνο εν μέρει τον στόχο του. Η ελευθερία του ανθρώπου ερριμένον εν τω κόσμω νοείται εν πολλοίς υπαρκτικά, συγγενεύοντας κάποτε προς το βίωμα του ιερού. Η αναγωγή προϋποθέτει ακόμη την ανάσυρση στο φως της συνείδησης του ασυνείδητου βάθους, και τη λογική επεξεργασία που το φωτίζει και το καθιστά φανερό. Για να γίνει κατανοητή εσωτερικά και εξωτερικά ταυτόχρονα, χρειάζεται την ένταξη στην καθολικότητα και στο παγκόσμιο, ως οντολογική επιβεβαίωση. Ούτως ή άλλως η συνειδητοποίηση του γεγονότος της ελευθερίας αποτελεί μία εσχολογική εμπειρία, αποκαλύπτοντας έτσι τον αυθεντικό προσορισμό της. Το γεγονός της ελευθερίας γίνεται εν μέρει προσδιορισμένο, όταν στερηθεί τις καταφάσεις που την περιορίζουν, και επαληθευτεί δια της ταύτισης και της ομοίωσης με την εμμενή και υπερβατική αιτία της.

β) Ο μεταφυσικός συμβολισμός δεν είναι κατανοητός μόνο από την αισθητή παρουσία του, την καλλιτεχνική διάσταση, τη χωρική έκταση, την ιστορική τοποθέτηση, τη μοναδικότητα ή υποκειμενικότητα με την οποία συνδέεται, με εξωτερικά ή εσωτερικά κριτήρια, αλλά με τη μεταφυσι-

κή αντιστοιχία του. Κάθε μεταφυσική του συμβολισμού θεωρεί ότι τα σύμβολα εκφράζουν τη δυνατότητα πρόσληψης ενός νοήματος, το οποίο είναι μόνο εν μέρει ξεχωριστό από τη συμβολική παράσταση. Η σχέση του συμβολισμού προς το νοητό επίπεδο ερμηνείας του θεωρείται φυσική, πρωταρχική και αναγκαία έκφρασή του. Το νόημα του συμβολισμού νοείται συχνά εσωτερικά, αν και η αλήθεια της ενότητας του οφείλει να υπερβεί την ψυχολογιστική ερμηνεία του συνειδητού. Το νοητό περιεχόμενο της μεταφυσικής ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μίας συμβολικής οντολογίας. Η μετάβαση από το αισθητό στο νοητό γίνεται εμπειρία του ιερού και του εσχάτου, καθώς η συμβολική μεταφυσική φανέρωση αποτελεί αίτημα ερμηνείας, που παρά τις όποιες δεσμεύσεις συνιστά μία διέξοδο, μία δυνατότητα συνολικής και ενιαίας σύλληψης της αλήθειας του τρόπου που υπάρχει.

γ) Λόγω της πολυσημίας και μεταβλητότητας της αναγωγικής τάσης του ανθρώπου και της σχέσης προς το νοητό επίπεδο, η μεταφυσική του συμβολισμού προκαλεί την εγγενή αμφισβήτηση της πραγματικότητας του λόγου μέσω του οποίου εκφράζεται. Η αμφισβήτηση αυτή δεν σημαίνει κατάργηση της έλλογης κατανόησης και σύστασης της μεταφυσικής του συμβολισμού αλλά την συνεπαγόμενη ακαθοριστία της. Με άλλα λόγια η νοηματοδότησή της, αν και εμπεριέχεται σε αυτήν εν μέρει και σχετικά, παραμένει ανερμήνευτη τελεσίδικα και οριστικά. Η αοριστία του λόγου της μεταφυσικής του συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι ο λόγος της καταργείται, αλλά ότι αναζητείται η πραγματική πηγή του έξω από τις ορίζουσες αρχές του. Έτσι υπεισέρχεται το υπέρλογο στοιχείο στη μεταφυσική, που συνδέεται με το μυστηριώδες, το μη ον και το υποκειμενικό. Η ερμηνεία του προϋποθέτει την υπαρξιακή έκσταση και το βίωμα της ενότητας. Συχνά, επίσης, γίνεται σύγχυση ανάμεσα στο ασυνείδητο και το υπέρλογο, καθώς

η έννοια του ιερού αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα από την ορολογία της παραδοσιακής μεταφυσικής. Η ιδεαλιστική ερμηνεία οδηγεί και οδηγείται από τον υποκειμενισμό, ενώ η εσωτερικότητα του βιώματος του υπέρλογου βυθίζεται στον απόκρυφο συγκρητισμό. Οι έννοιες του άγιου και του έσχατου δεν μπορούν παρά να την προϋποθέτουν. Τελικά, η υπέρβαση του λόγου συνιστά μία οντολογική υπερχείλιση, μυστηριώδη και απροσδιόριστη, που χαρακτηρίζει το έσχατο στάδιο αλλά αναπόσπαστο της μεταφυσικής.

3) Κριτική εξέταση ορισμένων σύγχρονων θεωριών για το μεταφυσικό συμβολισμό

Από τις παραπάνω τρεις αρχές όλες εμφανίζονται με διάφορους τρόπους και μεταμφιέσεις στις σύγχρονες θεωρίες, όπως θα διαφανεί από την κάτωθι εξέταση. Γενικά, τα ερωτήματα για τη μεταφυσική του συμβολισμού που έθεσε ο 20^{ος} αιώνας δεν ήταν καινούργια, αλλά μία αναπροσαρμογή παλαιότερων αναζητήσεων, έτσι ώστε να μεταφερθούν στο νέο διανοητικό κλίμα, και να κινηθούν διαδικασίες νέων απαντήσεων σε αυτά, σε μία εποχή όπου η μεγάλη οίηση συχνά συνδυαζόταν με σκληρές δοκιμασίες.

Για τον Ρενέ Αλλώ, ο συμβολισμός βρίσκεται στο μεταίχμιο, λειτουργώντας διαμεσολαβητικά, και προϋποθέτοντας την ύπαρξη ενός επιπέδου νοήματος που εισδύει στο κοινωνικό ή το αντίστροφο, υποβοηθώντας την αναγωγική τάση του ανθρώπου αλλά χωρίς να παρέχει τη λύση μίας έσχατης αναγωγής¹¹. Στη μεταφυσική του ο συμβολισμός δεν είναι μία αυθαίρετη μορφοποιητική δραστηριότητα, αλλά μία φυσική, πρωταρχική και αναγκαία έκφραση για την μετάβαση στο νοητό επίπεδο. Έτσι ο συμβολισμός συνδέει την έκφραση με την ιδέα, όντας, όμως,

¹¹ Χ. Γιανναράς, *Μετα-νεωτερική Μετα-φυσική*, Δόμος, Αθήνα 1993, 79-103

μία διάλλαμψη που φέρνει στο πεδίο της όρασης έναν ακαθόριστο ορίζοντα¹². Υπάρχει ανάμεσα στο ον και το μη-ον, το γνωστό και το μυστηριώδες, το έλλογο και το υπέρλογο. Συχνά παραλληλίζεται με φως στο σκοτάδι, αφού άλλοτε γίνεται κατανοητός και άλλοτε παραμένει ακατανόητος. Η μεταφυσική παρουσιάζεται εξ' ορισμού ανεπιβεβαίωτη, οδηγώντας στην υποκειμενική και μη-κοινωνίσιμη εμπειρία του συμβολισμού, στην οποία η διασκεπτική και έλλογη κριτική δεν μπορεί να υπεισέλθει πλήρως.

Η υπερβατική διάσταση του συμβολισμού, όπως απεφάνθη ο Καρλ Γιάσπερς, γίνεται φανερή συνήθως σε έσχατες και ακραίες ανθρώπινες καταστάσεις, όταν βιώνεται ο «διασπαραγμός του Όντος» και η έκσταση¹³. Θεωρητικά σε όλα τα αντικείμενα μπορεί να αποδοθεί μία συμβολική σημασία, είτε στη φύση είτε στην ιστορία, εφόσον ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από μία εγγενή ανάγκη και επιθυμία να ανάγει τον εαυτό του στο συμβολικό επίπεδο. Η κατεξοχήν συμβολική γλώσσα αποκρυσταλλώνεται μέσω της Τέχνης, της νήσης και της πίστης. Παρά όλα αυτά μία υποφώσκουσα αμφισβήτηση της συμβολικής δυνατότητας, φαίνεται να υπονομεύει την υπαρξιακή σκέψη. Η θρησκευτική αναζήτηση, η μυθική λογική και φαντασία, καθώς και η μεταφυσική ελπίδα στερούνται της σύνδεσης τους με τον πραγματικό κόσμο, λόγω της ψυχολογιστικής και υπαρξιακής μονομέρειας· σε αυτήν την τελευταία εντάσσονται η αναγωγή του ανθρώπου στο συμβολικό επίπεδο, με τη νοητή ερμηνεία του, και η άλογη κατάσταση που προϋποθέτει η εμπειρία της εκστάσεως. Η θέση πως όλα τα μυστήρια του κόσμου είναι επιδεκτικά υπαρξιστι-

¹² R. Alleau, *De la nature des symboles. Introduction à la symbolique générale*. Petite Bibliothèque Payot, Paris 2006, 14-15.

¹³ I. M. Μποχένσκι, *Ιστορία της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας*. 20^{ος} αι. Εισαγ- Μτφρ. Χρήστου Μαλεβίτση, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1985, 233-4.

κής ερμηνείας, καταλήγει να επιδαψιλεύει ιδιότητες στον άνθρωπο, οι οποίες προκύπτουν ακριβώς από αυτήν την άρση κάθε ορίου του αιτήματος που προδιαγράφηκε.

Κατά τον Μιρτσέα Ελιάντε ο άνθρωπος τείνει να αναχθεί στην έννοια της ιεροφάνειας, θεωρώντας ότι ο μεταφυσικός συμβολισμός εκφράζει την ιερή ή κοσμολογική αλήθεια, δίνοντας έτσι την αίσθηση ένταξης στο νοητό, ως μία διαδικασία, που προεκτείνεται στο άπειρο¹⁴. Ο άνθρωπος, όχι μόνο εννοεί τον εαυτό του κατά συμβολικό τρόπο, αλλά θεωρεί ότι διαμέσου του συμβολισμού όλα τα αισθητά όντα αποτελούν αποσπάσματα της νοητής αλήθειας, διανοιγμένα σε μία υπαρξιακή αποστολή: να φέρουν πλησιέστερα στην νόηση της ενότητας¹⁵. Ο συμβολισμός μπορεί να απαντηθεί παντού, στην πιο υποτυπώδη ισχυοφάνεια έως τον Ιησού Χριστό, που από μία ορισμένη άποψη μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβολο του θαύματος της Ενσάρκωσης της θεότητας στον άνθρωπο, που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή παρά μόνο ως βίωμα του υπέρλογου¹⁶.

Η ενοποιητική λειτουργία του συμβολισμού είχε τότε σημασία για τον Χριστιανισμό, κατά τον Ελιάντε, ώστε κατέστησε δυνατή την οικουμενική διάστασή του¹⁷. Ο ρουμάνος θρησκευολόγος όμως μοιάζει να ανακαλύπτει μία αντινομία, την οποία δεν μπορεί να υπερβεί: από τη μία υποστηρίζει τη θέση περί ενός ενοποιητικού ρόλου του συμβολισμού, και από την άλλη θεωρεί ότι η ισχυοφάνεια του θείου είναι μία ρήξη, μία ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εμπειρία στον κόσμο¹⁸. Όσο και αν προσπαθεί να άρει την

¹⁴ Στο ίδιο, 414-6.

¹⁵ Στο ίδιο, 422-3.

¹⁶ M. Eliade, *Πραγματεία πάνω στην Ιστορία των Θρησκειών*. Χατζηνικολή, Αθήνα 1992, 416.

¹⁷ M. Eliade, *Images and Symbols. Studies in Religious Symbolism*. Princeton University Press, New Jersey 1991, 13-16 και 168-174.

¹⁸ Στο ίδιο, 84.

αντίφαση αυτή, είναι μία πραγματικότητα, από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει. Με την τάση προς το υπέρλογο που επισημαίνει, υποδηλώνει την εγγενή αδυναμία να γίνουν κατανοητές δυνάμεις που ξεπερνούν το ανθρώπινο, αφήνοντας την προσπάθεια προσδιορισμού και ένταξης σε μία υποτιθέμενη ενότητα του παντός στη βάση του συμβολισμού, χωρίς οριστικό τέλος.

Η επιλογή μίας θεμελιώδους μεταφυσικής του συμβολισμού από την ψυχολογία του βάθους, διαφαίνεται όχι από τη χρήση σημείων, αλλά από το κατόρθωμα της αναγωγής του ανθρώπου σε ένα σχετικά άγνωστο και όχι υπαρκτό επίπεδο, ώστε να καταστεί νοητό το θρησκευτικό πεδίο, προϋποθέτοντας ότι τελικά η κάθοδος θα αντιστραφεί για να καταστεί άνοδος, φωτιζόμενη από τη συνείδηση. (Καρλ Γιούνγκ). Η διάρθρωση αυτή είναι σαφής από τη συμβολική ερμηνεία των πρωτοχριστιανικών συμβόλων, όπως του Σταυρού, που αν και εκφράζει το άγνωστο και ακατανόητο, μυστικό και υπέρλογο γεγονός της Ενσαρκώσεως, είναι αποδεκτή τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, συνειδητά και ασυνείδητα¹⁹. Όμως η ερμηνεία του Γιούνγκ οδηγείται και πάλι σε αντίφαση που θυμίζει αυτή που προαναφέρθηκε όσον αφορά τον Ελιάντε: από τη μία διαφαίνεται η υπεράσπιση της ύπαρξης της αναγκαιότητας του εξωτερικού χαρακτήρα της αναγωγής στο συμβολικό, για τον προφανή λόγο της κοινής αναγνώρισης και της μεγαλύτερης ψυχολογικής επιρροής, και από την άλλη η δυνατότητα εσωτερικής σημασίας, που προϋποθέτει μία ασυνείδητη πλευρά του, μη προφανή, που δεν μπορεί να γίνει νοητή, ενώ στην πραγματικότητα είναι σχετική προς την υπέρλογη σημασία. Ο μεταφυσικός συμβολισμός, αν και υπάρχει η βούληση να αντιμετωπιστεί ως έκφραση μίας ε-

¹⁹ Κ. Γιούνγκ, *Ψυχολογικοί Τύποι ή Ψυχολογία της Εξατομίκευσης*. Τομ. 2^{ος}, Μτφρ. Μαρία Άτζακα, Σπαγειρία, Θεσσαλονίκη 1991, 688-694.

νιαίας πραγματικότητας συμβόλου και συμβολιζόμενου, παρουσιάζεται μέσα από τους όρους έλλογο-υπέρλογο, συνειδητό-ασυνείδητο, εξωτερικό-εσωτερικό, οι οποίοι από τη μία πλευρά παρουσιάζονται αντίθετοι και ασυμβίβαστοι, και από την άλλη συγχέονται και ανάγεται ο ένας στον άλλο· το πρόβλημα δεν είναι ούτε η αντίθεσή τους ούτε η κατά περιπτώσεις δικαιολογημένη εξίσωσή τους, αλλά ακριβώς η έλλειψη πάγιας ενότητας που προϋποθέτουν.

Εν μέρει παρόμοια είναι και η θέση του Αλεκσέι Φεντόροβιτς Λόσεφ, ο οποίος θεώρησε το συμβολισμό ως μετάβαση από την εσωτερικότητα στην εξωτερικότητα και αντίστροφα²⁰. Η πρώτη λάμπει διαμέσου της δεύτερης, κατά τη νοητή σύλληψη του γεγονότος. Με αυτήν την έννοια κατορθώνεται όχι μόνο μία διεύρυνση της συμβολικής λειτουργίας, αλλά και εφόσον το νοητό περιεχόμενο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μία συμβολική οντολογία. Το μεταφυσικό επίπεδο επιτρέπει την αναγωγή του ανθρώπου μέσω του συμβολισμού στην παγκοσμιότητα. Ωστόσο, το μεταφυσικό άνοιγμα του συμβολισμού του Λόσεφ περιορίζεται από την ιδεαλιστική ερμηνεία της οντολογίας, καθώς θεωρεί ότι αφορά στο καθολικό περισσότερο, θέτοντας τη νοητή αντιστοιχία προς τον αισθητό κόσμο υπό αίρεση. Ακόμη και η ερμηνευτική του μύθου, αν και ξεπερνά την έννοια του σχήματος και της αλληγορίας, για να αρθεί ως τη συμβολική τάξη, είναι δέσμια της αφηρημένης σύνθεσης των συμβολικών διαστρωματώσεων²¹.

Πρόκειται για μία αντίστροφη αντίφαση σε σχέση με των δύο προαναφερθέντων θεωριών: τώρα η υπονόμηση της εγκυρότητας της συμβολικής θεωρίας δεν αφορά τη δυνατότητα άρσης εξαιτίας ενός ασυνείδητου και άλογου βάθους, το οποίο δεν μπορεί να αφομοιώσει, επανερχόμενο

²⁰ A. F. Losev, *The Dialectics of Myth*. Transl. by Vladimir Marchenkov, Routledge, New York 2003, 19.

²¹ Στο ίδιο, 54.

διαρκώς και υπενθυμίζοντας την απόσταση από την πραγματικότητα, ή την αντιπαράθεση των όρων που χρησιμοποιούνται και οι οποίοι μένουν ασυμφιλίωτοι, αλλά λόγω της κενότητας και του αστήρικτου της θέσης της ιδεαλιστικής προσέγγισης. Έτσι στη μεταφυσική του συμβολισμού του Λόσεφ, αν και οι δύο πρώτες αρχές της μεταφυσικής του συμβολισμού, μοιάζουν αρχικά να καρποφορούν (η αναγωγή της ψυχής και η διαίρεση σε νοητό και αισθητό), στην προσπάθεια εφαρμογής της τρίτης αρχής, δηλαδή του υπέρλογου στοιχείου, ακόμη και το υποκειμενικό θεμέλιο μοιάζει να χάνεται εντός ενός ακραίου ιδεαλισμού.

Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ρενέ Γκενόν, θεώρησε τον συμβολισμό ως μία μεταφυσική γλώσσα που επινόησε ο άνθρωπος, για να αναχθεί στην σύμπληξη όλων των βαθμών της παγκόσμιας φανέρωσης και όλων των συστατικών του Όντος²². Δεν αντιτίθεται αλλά στηρίζει την αναλυτική ή διασκεπτική γλώσσα του νοητού επιπέδου, εφόσον η πρώτες γραφές υπήρξαν οι ιδεογράμματα· ο νους θεωρείται ότι είναι διαισθητικός και συνθετικός χρησιμεύοντας ως υποστήριγμα για την υπέρλογη ενόραση. Ο συνθετικός συμβολισμός ανοίγει δυνατότητες σύλληψης εν δυνάμει απεριόριστες, εκεί όπου η γλώσσα με τα καθορισμένα και παγιωμένα νοήματα, πάντα θέτει περισσότερο ή λιγότερο στενά όρια στην κατανόηση²³. Έτσι εισέρχεται το υπέρλογο, σύμβολο του οποίου *par excellence* αποτελεί πάλι και πάντα ο Σταυρός του Χριστού, για τη σύνδεση του γήινου – ο οριζόντιος άξονας – προς το ουράνιο και άπειρο – ο κάθετος άξονας²⁴.

²² R. Guénon, *Introduction to the Study of the Hindu Doctrines*, part II, chapt. VII: Symbolism and Anthropomorphism.

²³ R. Guénon, *Symbols of the Sacred Science*. Ed. Sophia Perennis, N.Y. 2004, 7-8.

²⁴ R. Guénon, *The Symbolism of the Cross*. Translation by Agnus Macnab, Sophia Perennis, Hillsdale N.Y. 2001, 16 κ.ε.

Ο διευρυμένος θρησκευολογικός αυτός συγκρητισμός προσπαθεί να βρει έναν χαμένο υπαρξιακό προσανατολισμό επιτρέποντας στο έπακρο τις δυνατότητες συσχετισμού των τριών αρχών, της αναγωγής του ανθρώπου, του διπόλου αισθητού-νοητού και της τάσης προς το υπέρλογο. Αυτή η συμβολική θεωρία είναι υπερβολικά ανεκτική, και συνδέει δυτικά με ανατολικά στοιχεία, διατηρώντας μία αξιομνημόνευτη ποιότητα στοχαστικής ευκρίνειας. Υπάρχει όμως κάτι μεμπτό σε αυτή την εμμονή στην εσωτερική διάσταση που παραβλέπει, πέραν των υπαρξιακών και ψυχολογικών αναφορών, τον συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής του συμβολικού. Έτσι υποβαθμίζεται προς χάριν ενός κοσμολογικού ερμητικού οράματος η εγγενής ιστορικότητα που καθορίζει κάθε συμβολική παράσταση. Ακόμη η τριάδα των αρχών νοείται έξω από την δυνατότητα συγκεκριμένης ερμηνείας του υπερφυσικού, καθώς ο ορίζοντάς του προεκτείνεται έως το σημείο να χαθεί κάθε όριο, που θα την καθιστούσε ουσιαστικά λειτουργική. Το κριτήριο της αλήθειας είναι ανεπαρκές στα σημεία που η γονιμότητα της εσωτερικότητας τείνει να συμπεριλάβει τον μεταφυσικό κόσμο, χωρίς να εξαφανιστεί μέσα σε αυτόν.

Ακολουθώντας μία παράλληλη πορεία, η ερμηνεία θεολόγων όπως ο Πάουλ Τίλλιχ εξέλαβε τον θρησκευτικό συμβολισμό ως την αποκαλυπτικότερη, αυθεντικότερη και ισχυρότερη προσπάθεια αναγωγής του ανθρώπου, που δεν περιορίζεται μόνο στη διάλαμψη του νοητού, αλλά επηρεάζει και επηρεάζεται από τις υπέρλογες δυνάμεις²⁵. Για τον Τίλλιχ η αυθεντική μεταφυσική του συμβολισμού εκφράζει την έσχατη πραγματικότητα, το Άγιο, χωρίς να ταυτίζεται μαζί του. Θεώρησε ότι το Ον φανερώνεται μέσα από συγκεκριμένες μορφοποιήσεις, οι οποίες οδηγούν όχι μόνο στις καθημερινές φροντίδες, αλλά κυρίως στην μέριμνα

²⁵ P. Tillich, *The Essential Tillich: An Anthology of the Writings of Paul Tillich*. The University of Chicago Press, Chicago 1999, 49-50.

για το Έσχατο²⁶. Η βασική θεωρία του Τίλλιχ για τον θρησκευτικό συμβολισμό είναι ότι αποτελεί έναν κώδικα (*broken symbols*), που κρυπτογραφεί την μεταφυσική διάσταση στην οποία μετέχει²⁷.

Η σύνδεση της υπαρξιακής σημασίας του συμβολισμού προς τη θεολογική ερμηνεία, με εσχατολογικούς όρους, στη σημερινή εποχή έλλειψης συμβόλων, υποδηλώνει ίσως όχι την ένδεια αλλά τη μη αναγκαιότητά του. Από τη μία πλευρά, η παραμονή στη νοηματική επιφάνεια του συμβάντος δεν σημαίνει ότι στερείται το συμβολικό βάθος, το οποίο έχει ανέλθει, χωρίς να χάνει την ισχύ του, στην επιφάνεια· από την άλλη, το βάθος του συμβολικού νοήματος φανερώνεται επιφανειακό. Αυτή η πλευρά της θεολογικής ερμηνείας του συμβολισμού υποβιβάζει την αξιολόγησή του στη βάση του βιώματος και της εμπειρίας, καθώς η εποχή των εσχάτων οφείλει να πραγματώνεται με βάση τις μεταφυσικές αρχές ανά πάσα στιγμή: το έσχατο όριο υπάρχει αναμφισβήτητα για κάθε συνεπή αναγωγή, προϋποθέτοντας τη νοητή πραγματικότητα, και το δίχως άλλο ανοίγεται στην υπέρλογη διάσταση.

Ποιο πρόσφατα ο Λουί Ντυπρέ θεώρησε τον συμβολισμό εν γένει και πρωταρχικά ως έκφραση της ανθρωπίνης ανάγκης για θρησκευτική αναγωγή²⁸. Συνεχίζοντας τη δυτική παράδοση διάκρισης του ιερού από το βέβηλο θεώρησε ότι το σύμπαν, οφείλει να γίνει νοητό μέσα από τη μεταφυσική προοπτική του, και να βιωθεί στην χαοτική

²⁶ Π. Τίλλιχ, *Το Θάρρος της Υπάρξεως*. Εισαγ. – Μτφρ. – Σημ. Χρήστος Μαλεβίτης, Δωδώνη, Αθήνα 1976, 297-8.

²⁷ R. C. Neville, «Neoplatonism in Contemporary Christian Spirituality», στο *Neoplatonism and Contemporary Thought*, R. Baine Harris (ed.), State University of New York, Albany 2002, 368.

²⁸ L. Dupré, *Symbols of the Sacred*. Grand Rapids, Eerdmans 2000. Πρβλ. P. J. Levesque, *Symbols of Transcendence: Religious expression in the thought of Louis Dupré*. Vol. 22, Louvain Theological and Pastoral Monographs, Peeters Press, Louvain 1997, 1-45 και 122-3.

πλευρά του ως μυστήριο. Ακολουθώντας το Νεοπλατωνισμό, υποστήριξε ότι ο θρησκευτικός συμβολισμός εκφράζει μία υπερκχειλίζουσα υπερβατική πραγματικότητα. Έτσι ο θρησκευτικός τρόπος σκέψης είναι κατεξοχήν συμβολικός, όταν μεταφέρει την αλήθεια. Βέβαια, ο συμβολισμός παραμένει ένας ανεπαρκής τρόπος έκφρασης του υπερβατικού, όμως έτσι γίνεται ανοιχτός στη σωτηρία. Σημαντική είναι η σύνδεση του συμβολισμού με την μυστική εμπειρία στην οποία προβαίνει, γεγονός που είναι φανερό από τη συχνή χρήση της μυστικής γραμματείας μεταφορών και συμβόλων για την περιγραφή της έκστασης. Η μεταφυσική θεμελίωση του συμβολισμού είναι η περισσότερο σημαντική, διότι φέρνει το υποκείμενο σε επαφή με το θεϊκό, μέσω ενός αναπαραστατικά αποφαιτικού χαρακτήρα.

Καθώς όμως δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για την ανύψωση του φυσικού στο υπερβατικό ή για την εμμένεια του υπερβατικού στο φυσικό κόσμο, δεν επιτρέπεται η σαφής επικοινωνία των τριών αρχών της μεταφυσικής του συμβολισμού: της αναγωγής του ανθρώπου, της νοητής ερμηνείας της αισθητής πολλαπλότητας του συμβολισμού, και της θρησκευτικής εμπειρίας ως υποκείμενης στις αποφαιτικές δηλώσεις περί της υπέρλογης πραγματικότητας. Είναι σημαντική όμως η σύνδεση του συμβολισμού με την μυστική εμπειρία, αφού έτσι επέχει μία θέση περισσότερο προνομιούχο, ανάμεσα στο ενταύθα και το επέκεινα. Μένοντας εκκρεμής, ωστόσο, ο καθορισμός του είδους της σχέσης που τείνει να εγκαθιδρυθεί, στερείται της ευκαιρίας αφενός για τη σύσταση μίας ανθρωπολογίας που θα στηριζε τη δυνατότητα του συμβολικού ανοίγματος και της αναγωγικής πορείας με βάση αυτή, και αφετέρου η θεολογική τοποθέτηση παραμένει σε ένα οριακό επίπεδο, αδυνατώντας να εκφράσει την προσωπική σχέση με το θείο που η υπέρλογη εμπειρία προϋποθέτει. Αν και ο συμβολισμός λειτουργεί απελευθερωτικά, παραμένει στο πλαίσιο μίας

απρόσωπης διαδικασίας και ερμηνείας του τρόπου που υπάρχει ως ανθρώπινο δημιούργημα.

Με την εν συνόψει εξέταση των ανωτέρω σύγχρονων μεταφυσικών θεωριών για τον συμβολισμό, εξάγονται κάποια εύλογα συμπεράσματα. Η σύνδεση των τριών αρχών της μεταφυσικής με τις ανωτέρω διάστασεις για την άρθρωση μίας πλήρους θεωρίας για την ερμηνεία του συμβολισμού, αν και καταλήγει συχνά σε γόνιμες και πρωτότυπες λύσεις, δεν δύναται να οδηγήσει σε μία οριστική απάντηση που θα την καθιστούσε τελεσφόρα και ουσιαστικά απαραίτητη. Τα πεδία προς τα οποία συνδέονται οι τρεις αρχές στερούνται εξίσου με αυτές εχέγγυα απόλυτης γνωσιολογικής επιβεβαίωσης. Η έλλειψη αυτή οφείλεται στο γεγονός της αδυναμίας να συσταθεί μία ουσιαστική απάντηση που να ισχύει ταυτόχρονα και πάντα, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε μεταλλάξεις. Προέρχεται λοιπόν από δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) την διαρκή άρση της ταυτότητας, εφόσον καθετί που αφορά τις αρχές και τα πεδία σύνδεσής τους τείνει διαρκώς να υπάρξει ως άλλο από αυτό που είναι, και β) την διαρκή τάση για κίνηση που εμπεριέχουν, εφόσον δεν είναι αρκετή η στάση εντός των περιεχομένου τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εμφανή στην έννοια της αναγωγής του ανθρώπου (μία διαδικασία αλλαγής και κίνησης), στην αναγκαιότητα συμβιβασμού του αισθητού και του νοητού (ετερότητα και μετάβαση), και την αοριστία που συνεπάγεται η υπέρβαση του λόγου (μη λογική ταυτότητα και κίνηση λόγω της έλλειψης σταθερότητας). Η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί φυσικά κάλλιστα να συνδεθεί προς την δημιουργία μεταφυσικών θεωριών, αφού μπορούν να ενταχθούν στο νοητό επίπεδο και όχι μόνο στον κόσμο της ύλης. Πάντως, η ανάδυση ακόμη και σήμερα θεωριών για τον μεταφυσικό συμβολισμό, υποδηλώνει ότι δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί την ανθρώπινη νόηση και πίστη.

Συμπέρασμα

Οι μεταφυσικές αρχές, όπως η αναγωγική τάση του ανθρώπου, η διαίρεση νοητού-αισθητού και η καταφυγή στο υπέρλογο δεν μπορούν να συνδεθούν αποτελεσματικά προς την μυστικιστική ερμηνεία τους, το υπαρξιστικό βίωμα, τον συγκρητισμό της ενοποίησης των θρησκειών, τη ψυχολογία του βάθους, τον υποκειμενικό ιδεαλισμό, τον εσωτερισμό ή αποκρυφισμό, την εσχατολογία και τον αποφατισμό. Έτσι η μεταφυσική του συμβολισμού έρχεται διαρκώς αντιμέτωπη με την εγγενή ανεπάρκειά της. Ο λόγος της ύπαρξής της, ωστόσο, δεν μπορεί παρά να προέρχεται από την πραγματικότητα που εκφράζει. Το βασικό παράδοξο της έγκειται στον μεταίχμιο ρόλο της, ανάμεσα στην οργάνωση του νοήματος και της ταυτόχρονης άρσης του. Η αισθητή αφετηρία της, αν και εμπεριέχεται σε αυτήν, δεν μπορεί ποτέ να ερμηνευτεί τελεσίδικα, όχι μόνο λόγω της δικής της δυσερμήνευτης κατάστασης, αλλά και λόγω του ποσοστού νοητής σχετικότητας που υπεισέρχεται σε κάθε μεταφυσικό εγχείρημα. Ωστόσο, για να ανακαλύπτεται ο μεταφυσικός ορίζοντας είναι απαραίτητο να συνδέεται προς τον συμβολισμό, αποτελώντας απότοκο της χωροχρονικής διάστασης. Έτσι, η μεταφυσική του συμβολισμού δίνει την ευκαιρία για την αναβάθμιση της πολυπλοότητας, ανάγοντάς την στην αιτία παραγωγής της και συνδέοντάς την προς τον κόσμο των ιδεών, οδηγούμενη ακόμη στο σημείο άρσης της έλλογης ερμηνεία της.

Summary

METAPHYSICS OF SYMBOLISM

The metaphysics of symbolism is the creation of theories for the expression, reflection and ascent to the intelligible

reality of being, by revealing the meaningful structure and the free will involved in its comprehension and the empirical relation developed with it. All theories of the metaphysics of symbolism stand on three metaphysical principles: a) the necessity of human ascent b) the division between the sensible and the intelligible, and c) the transcendence of reason in the symbolic formatting, through an irrational or superrational meaning. Those three principles of the metaphysics of symbolism are narrow connected with mysticism and existentialism, religious unification and theory of subconscious, idealism and esotericism, eschatology and apophaticism. But a coherent and complete theory of interpretation can't be established due to the lack of substantial identity and stability. Symbolism can serve to metaphysics as giving to it as much a closer to sensible world way of approaching the truth, without diminishing at the same time the pure and abstract content of the ideas and notions, but supplementing them.

Key words: Metaphysics, symbolism, intelligible, sensible, ascent, superrational

